

Barotova Muhiba Orifovna

Buxoro davlat universiteti

o'zbek filologiyasi kafedrası I bosqich doktoranti

Pochta: Muhiba.barotova.92@mail.ru

Tel: 99 622 74 96

STUDY OF PARALINGUISTIC TOOLS IN UZBEK LINGUISTICS

Abstract

This article deals with the study of the field of paralinguistics, which is one of the new fields of linguistics. In particular, the scope of paralinguistic tools and their importance in other fields are revealed through the scientific views of Uzbek scientists. In addition, important issues facing the sphere are also presented.

Key words: paralinguistics, nonverbal means, communication, gender characteristics, gestures, nonverbal meaning.

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA PARALINGVISTIK VOSITALAR TADQIQI

Annotatsiya

Ushbu maqolada tilshunoslikning yangi sohalaridan biri bo'lgan paralingvistika sohasining tadqiqi haqida so'z boradi. Xususan, paralingvistik vositalarning qamrovi va boshqa sohalarda tutgan ahamiyati o'zbek olimlarining ilmiy qarashlari orqali ochib berilgan. Bundan tashqari, soha oldida turgan muhim masalalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: paralingvistika, noverbal vositalar, kommunikatsiya, genderologik xususiyatlar, imo-ishoralar, noverbal ma'no.

Bugungi tilshunoslik tilning amaliy ahamiyatini o'rganish, jonli muloqot jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilishni maqsad qilgan. Shu jihatdan, fanda pragmalingvistika, paralingvistika, lingvokulturologiya, psixolingvistika kabi sohalarda bir qator dolzarb masalalar o'z yechimini kutmoqda. Ayniqsa, tilning noverbal vositalarini o'rganuvchi paralingvistika va uning tadqiqot obyekti aniqlash bo'yicha olimlarda turli nazariy qarashlar mavjud.

O'zbek tilshunosligida Adulhamid Nurmonov, Ma'murjon Saidxonov, Siddiqjon Mo'minov, Sharifa Iskandarova, Aziza Aripova kabi olimlarning bu boradagi izlanishlari ahamiyatli. Adulhamid Nurmonov noverbal vositalarning turlari, ularning kommunikatsiya jarayonidagi ahamiyatini tahlilga tortadi. U fikr ifodalashda tilga yondosh bo'lgan, funksional jihatdan uni kompensatsiya qiluvchi yoki kuzatib boruvchi paralingvistik vositalar haqida to'xtalib, aloqa-aralashuvda ahamiyatli bo'lgan ovozning sifatli, miqdoriy xususiyatlari, shuningdek, imo-ishoralar tilshunoslikning o'rganish

obyekti bo'lishi darkorligini ta'kidlab o'tadi⁶. Olim noverbal vositalarning nutqiy muloqotda ishtiroki yuzasidan quyidagi fikrlarni bayon qiladi: "1) bunday elementlar bevosita kommunikatsiya kanalining funkcionallashishiga oid bo'lib, qarshilik qancha katta bo'lsa, paralingvistik vositalar ishtiroki shuncha ko'p bo'ladi. Bu qarshilikning o'zi ikki xil: ichki va tashqi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kommunikatsiya ochiqlikda yuz berib, suhbatdoshlarning masofasi uzoq bo'lsa yoki masofa yaqin bo'lib, kuchli shovqin suhbatga xalaqit bersa, qo'shimcha noverbal vositalarga — imo-ishora va mimikalarga ehtiyoj kuchayadi. Ichki sabablari esa so'zlovchi va tinglovchining subyektiv holatlari bilan bog'liqdir. Xususan, adresat yaxshi eshitmasligi mumkin; 2) imo-ishoralarning qo'llanilishi nutq uslublari bilan ham bog'liqdir. Tantanali nutq uslubida imo-ishoralarning nutqni kuzatib borishi nutq ta'sirchanligini ta'minlaydi. Nutq jarayonida verbal va noverbal vositalarning bir-biriga o'rinli va izchil bog'lanishi notiqning yuksak mahorat belgisi hisoblanadi; 3) adresant adresat bilan bo'lgan fikrlarini yonidagi sheriklariga sezdirmaslik uchun kinetik vositalardan foydalanish zarurati tug'iladi"⁷.

Shuningdek, olim paralingvistik vositalarning jonli muloqot nutqi jarayonidagi o'rni va muhimligini uning tejamlilik prinsipi bilan izohlaydi, ya'ni: "Paralingvistik vositalarning nutq tarkibida ishlatilishi tilda doimo amal qilinadigan tejamlilik prinsipi tendensiyasi bilan chambarchas bog'liqdir".

Ma'murjon Saidxonov "Noverbal vositalar va ularning o'zbek tilida ifodalanishi" nomli nomzodlik ishida paralingvistik vositalarni tadqiq etib, noverbal vositalarni: 1) noverbal vositalarning kommunikativ va somatik xususiyatlariga ko'ra; 2) noverbal vositalarning ishlatilishiga ko'ra guruhlarga ajratadi. Ba'zi hollarda noverbal vositalarsiz fikrlar yalang'och, mantiqiy jihatdan tushunarsiz, psixologik jihatdan noto'g'ri bo'lib qolishini ta'kidlab, ular, asosan, quyidagi vaziyatlarda ahamiyatli ekanini qayd etadi: 1) aloqa-aralashuvda ishtirok etayotgan tomonlarning aloqa tillari bir-birlariga tushunarsiz bo'lsa; 2) aloqa-aralashuv jarayonining yuzaga chiqishi uchun to'sqinlik holati bo'lganda; 3) aloqa-aralashuvning bevosita ishtirokchilari o'zaro fikr almashish jarayonida fikrni boshqalarga sezdirmaslik uchun; 4) aloqa-aralashuvda qatnashayotgan tomonlardan birining o'z fikrini nutqiy bayon qilishga imkoniyati (betoblighi, gapirish imkoniyati yo'qligi, suhbatdoshini mensimasligi va boshqa holatlar) bo'lmasligi; 5) nutqning ishonarli, ta'sirchan, bo'yoqdor bo'lishini ta'minlashda ishlatilishi mumkinligini aytib o'tadi⁸.

Siddiq Mo'minov "O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari" nomli doktorlik ishida paralingvistik vositalarning genderologik xususiyatlari bo'yicha fikr yuritib, o'zbek erkak va ayollar foydalanadigan paralingvistik vositalar haqida qisqacha ma'lumotlar beradi⁹. Sharifa Iskandarova "O'zbek nutq odatining muloqot shakllari" nomli nomzodlik dissertatsiyasida nutqiy odat vaziyatlarining yuzaga chiqishini tadqiq qilib, nutq muloqoti jarayonida paralingvistik vositalarning ahamiyati yuqoriligini, ular orqali adresantning maqsadi va fikri oson tushunilishini bayon qiladi. Paralingvistik vositalar

⁶ Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилдлик. I жилд. – Т.: Академнашр, 2012. – Б. 213.

⁷ Нурмонов А. Ўзбек тилининг паралингвистик воситалари. – Андижон, 1980. – 24 б.

⁸ Саидхонов М. Нoverбал воситалар ва ўзбек тилида уларнинг ифодаланиши: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т.: 1993. – 143 б.

⁹ Mo'minov S. O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari: Filol. fan. dok-ri diss. – Т.: 2000. – 236 б.

sirasiga kiruvchi mimika, imo-ishora kabilar nutqiy odatning ta'sir etish vazifasini to'ldiruvchi birlik bo'lishini asoslaydi. Shuningdek, ishda nolisoniy vositalar nutqiy odat uchungina xos bo'lgan ma'nodoshlik qatorini yuzaga keltirishini ham bildirgan: so'z-so'z birikmasi-gaplar-imo-ishoralar¹⁰.

Aziza Aripova "Notiqlik nutqining lisoniy-uslubiy vositalari" nomli nomzodlik ishida notiqlik nutqi orqali ko'zlagan natijaga erishishi uchun barcha lisoniy va nolisoniy birliklardan me'yorda foydalanish kerakligini ta'kidlagan¹¹. Izlanuvchining "Nutq mohiyatini tashkil etuvchi muhim vosita" maqolasida ham yuksak darajadagi notiqlik nutqining asosiy vazifalarini sanab o'tar ekan, nutqning shakliy tomoniga alohida ahamiyat berish kerakligini bayon qiladi: "Nutqning ta'sirchan bo'lishi uchun aniq va ravshan talaffuz, to'g'ri to'xtamlar...shuningdek, nutq sur'ati, ovoz kuchi, tinglovchilar bilan izchil aloqa bog'lay olish, qo'l harakati va shu kabi nolisoniy vositalarga ham alohida ahamiyat berish talab qilinadi"¹².

Q. Rasulov "O'zbek muloqot xulqining funksional xoslanishi" nomli nomzodlik ishida noverbal vositalardan turli kasb egalari muloqotida qay tarzda va qanday foydalanishlariga, ulardan anglashiladigan o'ziga xos semantizatsiyalarga e'tiborni qaratdi¹³.

Z. Akbarova "O'zbek tilida murojaat shakllari va uning lisoniy tadqiqi" nomli nomzodlik ishida murojaatni ifodalashning ekstralingvistik hamda psixolingvistik vositalari haqida so'z yuritib, ushbu jarayonda ishora va harakatning o'rni hamda fonatsion vositalar bilan bog'liq masalalarga to'xtalib o'tadi¹⁴. Xususan, murojaat shaklini ifodalashning ekstralingvistik vositalarini uchga: 1) jestikulyatsion vositalar; 2) tovush-fonatsion vositalar; 3) rang vositalarga ajratadi. Z. Akbarovanning tadqiqotida murojaat shakllarining ekstralingvistik vositalari poetik vazifa bajarib, subyektning psixologik holatini ko'rsatishi, murojaat mazmunini to'ldirib kelishi, ba'zan esa sof murojaat shakli ham bo'lib kelishi yoritilgan.

Q. Kaxarov "O'zbek va nemis nutqiy etiketlarining qiyosiy tadqiqi" nomli filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasida noverbal vositalarning milliy va baynalmilal xususiyatlari haqida to'xtalib, o'zbek va nemis nutqiy etiketlarini ifodalovchi noverbal vositalarning umumiy hamda xususiy jihatlarini atroflicha yoritdi¹⁵. Unda noverbal vositalar verbal muloqotdagi yashirin maqsad, ehtiyoj, nuqtayi nazar yoki his-tuyg'ularni

¹⁰ Iskandarova Sh. Ўзбек нутқ одадиниң мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 1993. – 140 б.

¹¹ Aripova A. Notiqlik nutqining lisoniy-uslubiy vositalari: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2002. – 186 b.

¹² Арипова А. Нутқ мохиятини ташкил этувчи муҳим восита//Scientific progress journal. Volume 1, Issue 6. 243-264b.

¹³ Rasulov Q. O'zbek muloqot xulqining funksional xoslanishi: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2008. – 139 b.

¹⁴ Akbarova Z. O'zbek tilida murojaat shakllari va uning lisoniy tadqiqi: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2007. – 135 b.

¹⁵ Кахаров Қ. Ўзбек ва немис нутқий этикетларининг қиёсий тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2020. – 148 б.

aniq bayon etishga, ogʻzaki nutq ustuvorligini kuchaytirishga xizmat qilishi taʼkidlangan¹⁶. Q. Kaxarov oʻz ishida oʻzbek milliy xarakteriga xos noverbal vositalarining ayrimlarini koʻrsatib oʻtadi, ayniqsa, genderologik farqlanishlarni sanab, oʻzbek va nemis xalqlaridagi erkak-u ayollar orasidagi munosabatlarning milliy asoslarini bayon etadi.

U.M. Yusupovaning “Noverbal maʼno ifodalashning milliy shakllari” nomli maqolasida ham oʻzbek milliy xarakteriga xos paralingvistik vositalar haqida atroflicha fikr bildirilgan va ularning ogʻzaki muloqot jarayonidagi ahamiyati ochib berilgan:” Asosan ramziy belgilardan iborat boʻlgan imo-ishoralar tana tili leksikonini tashkil kiladi. Imo-ishoralardan toʻgʻri foydalanish juda muhim, chunki ular tufayli nutq yorqin va mazmunli boʻladi. Hattoki biz telefonda gaplashayotgan boʻlsak ham imo-ishoralardan foydalanganimiz ovozymizdan bilinib turadi. Imo-ishoralar soʻzlovchining soʻzlariga hissiy-taʼsiriy boʻyoq beradi, aytilayotgan asosiy fikrga eʼtibor qaratishga yordam beradi”¹⁷.

G. Saparbayeva oʻzining “Ogʻzaki muloqot akti va uning leksik-grammatik xususiyatlari” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida imo-ishoralarning nutq jarayonidagi oʻrni haqida fikr bildirib, ularning nutqqa yordam beruvchi ikkinchi darajali vosita ekanligini taʼkidlaydi¹⁸. Shu oʻrinda aytish joizki, noverbal vositalarni har doim ham nutqqa yondosh, uni toʻldiruvchi vosita sifatida talqin etish notoʻgʻri. Chunki jonli muloqot jarayonida shunday holatlar uchraydiki, masalan, suhbatdoshlar shovqinli davrada yoxud eshitish qobiliyati cheklangan tinglovchi bilan munosabatda boʻlganda imo-ishora va mimikalar fikr ifodalashning asosiy quroli boʻlib xizmat qiladi. Bundan tashqari, dissertatsiyada verbal vositalar va imo-ishoralar ogʻzaki muloqot aktining ajralmas qismi hisoblanishi hamda har ikkisi ham ongda maʼlum bir belgilar tizimini hosil qilishi nuqtayi nazaridan bir xil vazifa bajarishi bayon etilgan.

Paralingvistika sohasi boʻyicha salmoqli tadqiqotlardan yana biri B.R. Axmedovning nomzodlik dissertatsiyasidir. U “Paralingvistik vositalarning genderologik va pragmatik tadqiqi” nomli filologiya fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasida noverbal vositalarni gender jihatdan tahlil qilishga ahamiyat berib, oʻzbek xalqi ayollariga xos boʻlgan imo-ishoralarni hamda oʻzbek erkaklari ishlatadigan xatti-harakatlarni atroflicha bayon etgan¹⁹. Ammo ishda, birinchidan, barcha oʻzbekona paralingvistik

¹⁶ Qarang: Kaxarov K. Ўзбек ва немис нуткий етикетларининг қиёсий тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2020. 18-б.

¹⁷ Юсубова У.М. Нoverбал маъно ифодалашнинг миллий шакллари. Филологические науки: состояние, перспективы, новые парадигмы исследований: Материалы II Международной научной конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан и 110-летию создания Башкирского государственного университета (г. Уфа, 12-13 декабря 2019 г.). Т. II / - Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. - 331 с. 319-325

¹⁸ Г.Сапарбаева. Огзак мuloкот акти ва унинг лексик-грамматик хусусиятлари: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Урганч, 2020. – 139 б.

¹⁹ Ахмедов Б.Р. Паралингвистик воситаларнинг гендерологик ва прагматик тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2021. – 155 б.

vositalar qamrab olinmagan, ikkinchidan, paralingvistik vositalar tahlili faqatgina genderologik va aksiologik jihatdangina tahlilga tortilgan. Bundan ko‘rinadiki, genderga betaraf, shuningdek, aksiologik baho ifodalalmaydigan paralingvistik vositalar tadqiqi ishda amalga oshirilmagan. B.R. Axmedovning fikricha, ayol va erkaklarning turlicha noverbal vositalaridan foydalanishi ularning bolalik davrlaridan shakllanib, hayot tarzi davomida o‘z jinsiga mansub kishilardan o‘rganishi natijasida o‘zlashtiriladi. Shuningdek, dissertatsiyada paralingvistik vositalarning aksiologik tadqiqi ham keltirilgan bo‘lib, unda ijobiy, salbiy va situativ baho ifodalovchi noverbal vositalar misollar yordamida izohlangan.

M. Mirdedayeva ham “O‘zbek so‘zlashuv nutqining sotsiopragmatik tadqiqi” nomli magistrlik dissertatsiyasida noverbal vositalarning genderologik xoslanishlari bo‘yicha bir qator fikrlarni bildirgan. Xususan, o‘zbek erkak va ayollari qo‘llaydigan xatti-harakatlarni ham atroflicha tasniflagan²⁰.

Gender xususiyatlarini o‘zida aks ettirgan noverbal vositalarning lingvopragmatik tahlili bo‘yicha T.D. Annazarova ham o‘z maqolasida fikrlarini bildirgan. Unga ko‘ra, paralingvistik vositalarning genderologik xoslanishlarini “avtor-adresant-adresat” mutanosibligida tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘lib, bu orqali gender lingvistikasi va pragmalingvistika sohasidagi bir qancha masalalar oydinlashadi²¹.

M. A. Kurbanovning “O‘zbek, usmonli turk, ingliz va rus tillarida noverbal muloqotni ifodalovchi vositalar tadqiqi” deb nomlangan nomzodlik ishida esa tilga yondosh vositalarning til vositalari bilan birga qo‘llanishi, turli tillardagi imo-ishoralarning lingvopragmatik, stilistik va grammatik jihatlari ochib berilgan²². Tadqiqotning ahamiyatli jihati shundaki, unda kasb-kor, ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan bog‘liq bo‘lgan zamonaviy noverbal vositalar o‘rganilgan.

D.O.Hasanovning “O‘zbek tilida shaxs sotsial belgilarini ifodalash omillari, vositalari va usullari” nomli doktorlik dissertatsiyasining uchinchi bobi “Shaxs sotsial belgilarini ifodalovchi nolisoniy omillar” deb atalgan bo‘lib, olima muloqot jarayonida noverbal aloqa vositalari verbal birliklardan kam ahamiyatga ega emas, degan xulosaga kelgan²³. Tadqiqotda keltirilishicha, noverbal aloqa vositalarini noto‘g‘ri tushunish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, noverbal aloqalarni tadqiq qilish jarayonida “aloqa” tushunchasidan foydalanishni asoslash masalasi mavjud bo‘lsa, ikkinchidan, ilmiy nashrlarda sinonim tarzida qo‘llanadigan *og‘zaki bo‘lmagan aloqa, og‘zaki bo‘lmagan*

²⁰ Mirdedayeva M. O‘zbek so‘zlashuv nutqining sotsiopragmatik tadqiqi. Magistrlik diss. – Namangan, 2018. – 80 b.

²¹ Annazarova T.D. Paralingvistik vositalarning gender xususiyatiga oid lingvopragmatik tahlil // “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 2018. 4-son. – B. 3-8.

²² Курбанов М.А. Ўзбек, усмонли турк, инглиз ва рус тилларида новербал мулоқотни ифодаловчи воситалар тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2021. – 192 б.

²³ Ҳасанова Д.О. Ўзбек тилида шахс социал белгиларини ифодалаш омиллари, воситалари ва усуллари. Филология фанлари бўйича фан доктори (DSc) дисс...автореф. – Қўқон, 2022. – 73 б.

kommunikatsiya, og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar tushunchalarida chalkashliklar mavjud bo'lib, ularni ajratish muammosi dolzarb ekanligi ta'kidlanadi²⁴.

X.Ismoilovning “Sud lingvistikasining sotsiolingvistik va psixolingvistik aspektlari” mavzusidagi tadqiqotida sudlanuvchi shaxslar nutqi jarayonida qo'llanuvchi paralingvistik vositalar haqida fikr yuritilib, shaxsning psixologik holati, sotsial mavqeyi va bajarayotgan xatti-harakatlarini to'g'ri prognoz qilish orqali uning haqiqiy aybdor yoki aybsiz ekanligi aniqlanishi aytilgan. Ayniqsa, yuz ifodasi ayblanuvchining ichki holatini baholashda o'ziga xos ahamiyatga egaligi, unda yetti xil hissiyot (jahl, xafalik, qo'rquv va b.)dan biri namoyon bo'lishini kuzatish orqali haqiqat qaror topishiga ko'mak berishi ta'kidlangan²⁵.

Shuningdek, F.X. Abdullayevning “Tergovchi nutqida parakinetik vositalarning ifodasi” maqolasida ham ingliz va o'zbek tergovchilari tomonidan nutq ifoda etish jarayonida parakinetik vositalarning qo'llanishidagi farqli va o'xshash jihatlari ochib beriladi. Izlanuvchining fikriga ko'ra, dialogik ritorikada tergovchi xatti-harakatlari nutqni ta'sirchan ifoda etishga, nutq maqsadining surishtiriluvchi shaxsga osonroq yetib borishiga xizmat qiladi. Ritorikada parakinetik vositalar tinglovchini ma'lum bir faoliyatga undash, qiziqtirish va ishontirishda alohida ahamiyat kasb etadi²⁶.

Bir qator adabiyotlarda paralingvizmlar matnda qo'llanilishi jihatidan frazeologik birliklar qatoriga kirishi haqidagi fikrlar ham keltiriladi. Xususan, H.Ahmedov o'z izlanishlarida paralingvistikani turg'unlik asosida ma'no kasb etuvchi lisoniy hodisa deb baholaydi. Uning fikriga ko'ra, imo-ishoralar ham frazeologik birliklarning bir qismi, biroq ularning til va nutqqa bo'lgan munosabati, fikrni ifodalash jarayoni, ayrim sintaktik xususiyatlari bir-biridan o'zaro farqlanadi²⁷. Ammo somatik frazeologizmlarni paralingvistik elementlar bilan adashtirmaslik lozim. Somatizmlar qo'llanishiga ko'ra fikr asosli leksemalarga tayanib, so'z ma'nosining ko'chishi orqali voqelashadi. Paralingvistik vositalar esa harakat asosli leksemalarga tayangan holda nutqni to'ldirish, tejash yoki maqsadni xatti-harakatlar orqali tushuntirish vazifasini bajaradi.

Keltirilgan ilmiy qarashlardan ko'rinib turibdiki, paralingvistika qamrovi hanuzgacha o'zining aniq chegarasini topmagan bo'lib, bu boradagi nazariyalarni umumlashtirib, yagona xulosaga kelish soha oldidagi dolzarb masalalardandir. Shuningdek, erishilgan yutuqlardan unumli foydalangan holda paralingvistikaning boshqa sohalardagi ahamiyatini oshirish hamda paralingvizmlar orqali milliy mentalitetimizga xos sifatlarni tadqiq qilish o'zbek tilshunoslari uchun tadqiq manbai bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

²⁴ Қаранг: ўша асар, – Б. 23

²⁵ Исмоилов Х.Т.С уд лингвистикасининг сосциолингвистик ва психолингвистик аспектлари(Жиноят ишлари бўйича суд мажлиси мисолида): Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Андижон, 2021. – 51 б.

²⁶ Абдуллаев Ф.Х. Терговчи нуткида паракинетик воситаларнинг ифодаси// “Сўз санъати” халқаро журнали. №2 (2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-2>

²⁷ H.Ahmedov. Paralingvistik (imo-ishoraga asoslangan) frazeologizmlar// Academic research in educational sciences, 2021. volume 2, issue 2. issn: 2181-1385. 852-856-b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES):

1. Абдуллаев Ф.Х. Терговчи нуткида паракинетик воситаларнинг ифодаси// “Сўз санъати” халқаро журнали. №2 (2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-2>
2. Akbarova Z. O'zbek tilida murojaat shakllari va uning lisoniy tadqiqi: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2007. – 135 b.
3. Annazarova T.D. Paralingvistik vositalarning gender xususiyatiga oid lingvopragmatik tahlil // “XXI asr: fan va ta'lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 2018. 4-son. – B. 3-8.
4. Арипова А. Нутк мохиятини ташкил этувчи муҳим восита//Scientific progress journal. Volume 1, Issue 6. 243-264b.
5. Aripova A. Notqlik nutqining lisoniy-uslubiy vositalari: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2002. – 186 b.
6. Ахмедов Б.Р. Паралингвистик воситаларнинг гендерологик ва прагматик тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2021. – 155 б.
7. Г.Сапарбаева. Огзаки мулоқот акти ва унинг лексик-грамматик хусусиятлари: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Урганч, 2020. – 139 б.
8. N.Ahmedov. Paralingvistik (imo-ishoraga asoslangan) frazeologizmlar// Academic research in educational sciences, 2021. volume 2, issue 2. issn: 2181-1385. 852-856-b.
9. **Ҳасанова Д.О. Ўзбек тилида шахс социал белгиларини ифодалаш омиллари, воситалари ва усуллари.** Филология фанлари бўйича фан доктори (DSc) дисс...автореф. – Қўқон, 2022. – 73 б.
10. Искандарова Ш. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 1993. – 140 б.
11. Исмоилов Х.Т.С уд лингвистикасининг сосциолнгвистик ва психолнгвистик аспекти(Жиноят ишлари бўйича суд мажлиси мисолида): Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Андижон, 2021. – 51 б.
12. Кахаров Қ. Ўзбек ва немис нутқий етикетларининг қиёсий тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2020. – 148 б.
13. Курбанов М.А. Ўзбек, усмонли турк, инглиз ва рус тилларида новербал мулоқотни ифодаловчи воситалар тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2021. – 192 б.
14. Mirdedayeva M. O'zbek so'zlashuv nutqining sotsiopragmatik tadqiqi. Magistrlik diss. – Namangan, 2018. – 80 b.
15. Мо'минов С. О'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari: Filol. fan. dok-ri diss. – T.: 2000. – 236 b.
16. Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилдлик. I жилд. – Т.: Академнашр, 2012. – Б. 213.
17. Нурмонов А. Ўзбек тилининг паралингвистик воситалари. – Андижон, 1980. – 24 б.
18. Саидхонов М. Новербал воситалар ва ўзбек тилида уларнинг ифодаланиши: Филол. фан. номз.дисс. – Т.: 1993. – 143 б.
19. Rasulov Q. O'zbek muloqot xulqining funksional xoslanishi: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2008. – 139 b.

20. Юсубова У.М. Новербал маъно ифодалашнинг миллий шакллари. Филологические науки: состояние, перспективы, новые парадигмы исследований / - Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. - 331 с. 319-325